

БАНК МИЖОЗЛАРИНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИНИ КРЕДИТЛАШ

Шарипова Нилуфар Ҳикматуллаевна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети, PhD

sharipova_nilufar@tfi.uz

Аннотация: Мақолада Бирлашган миллатлар ташкилотининг барқарор ривожланиш мақсадларига мос кредит лойиҳаларини кредитлаш масалалари синдикат кредитлар мисолида ўрганилган ҳамда шу асосда тегишли хулосалар шакллантирилган.

Калит сўзлар: барқарор ривожланиш мақсадлари, синдикат кредит, барқарор ривожланиш кўрсаткичларига боғланган кредитлаш тамойиллари, ҳисобдорлик, аудит.

Халқаро капитал бозорида сўнгги йилларнинг асосий тенденцияси экологик муаммолар ечимига қаратилган молиявий механизмларни такомиллаштириш ҳисобланади. Корпоратив молиялаштиришнинг асосий манбаларидан бири бу синдикатлашган кредит бўлиб, синдикат кредит экологик муаммолар ечимига қаратилган молиявий инструментлардан бирига айланди.

Синдикатлашган кредитлар ҳажмида корпоратив, социал-экологик тамойилларга (Environmental, Social, and Corporate Governance - ESG тамойиллар) мос келувчи синдикат кредитлари ҳажми ортиб бормоқда. Шу тарзда, кредит капитал бозорининг муҳим ва ривожланиб бораётган тармоқларидан бири барқарор ривожланиш кўрсаткичларига жавоб берувчи кредитлар ҳисобланади.

Синдикатлашган кредит бозори ривожда асосий ролларни йирик халқаро банклар ва синдикат кредитнинг бошқа иштирокчилари ўйнайди. Европа, Яқин Шарқ ва Африка мамлакатлари синдикат кредит бозорида уч йирик ҳудудий

ассоциациялар фаолият кўрсатади: Кредит бозори ассоциацияси (Loan Market Association-LMA), Осиё Тинч океани худуди кредит ассоциацияси (Asia Pacific Loan Market Association-APLMA) ва Кредитларни синдикатлаш ва трейдинг ассоциацияси (Loan Syndications and Trading Association-LSTA).

Синдикатлашган кредит бозорини такомиллаштириш мақсадида юқоридаги ташкилотлар “Барқарор ривожланиш кўрсаткичларига боғланган кредитлаш тамойиллари”ни ишлаб чиққан. Барқарор ривожланиш кўрсаткичларига боғланган кредит сифатида мижозни барқарор ривожланиш мақсадларига (Sustainability Performance Targets-SPT) эришишига рағбатлантирувчи кредит бозорининг исталган инструменти тушунилади. Бундай мақсадларга қуйидагилар киради:

- мижоз томонидан фойдаланилаётган бино ёки саноат қурилмасининг энергосамарадорлигини ошириш;
- мижознинг қайта тикланувчи энергиядан фойдаланиш ҳажмини ошириш;
- қарз олувчи томонидан карбонат ангидрид чиқиндиларини камайтириш;
- қарз олувчининг сувдан фойдаланиш ҳажмини камайтириш ва бошқа шу каби мақсадлар.

Кредит тамойилларида тўрт асосий таркибий қисмлар кўзда тутилади: қарз олувчининг стратегияси ҳамда унинг корпоратив ижтимоий жавобгарлиги (Corporate Social Responsibility-CSR) ўртасидаги ўзаро боғлиқлик; мақсадларни белгилаш; ҳисобдорлик; аудит.

1 расм. Барқарор ривожланиш бўйича кредитлаш тамойиллари

Юқоридаги барқарор кредитлаш тамойилларининг таркибий қисмларини батафсилроқ кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ.

1. Қарз олувчининг стратегияси ҳамда унинг корпоратив ижтимоий жавобгарлиги ўртасидаги ўзаро боғлиқлик. Қарз олувчи кредиторларни ўзининг CSR стратегиясида келтирилган барқарор ривожланиш мақсадлари тўғрисида ҳамда уларнинг SPT билан боғлиқлиги тўғрисида хабардор қилиши лозим. Қарз олувчига барқарор ривожланиш билан боғлиқ барча стандартлар ва сертификатлар ошкор тақдим қилиниши лозим.

2. Мақсадларни белгилаш. Ҳар бир битим учун тўғри келувчи SPT мақсадлари қарз олувчининг кредиторлари билан келишилган бўлиши лозим. Қарз олувчи барқарор ривожланиш кўрсаткичлари бўйича алоҳида координаторларни белгилаши мумкин. Бундай мақсадлар қарз олувчининг манфаатларига мос бўлиши лозим. Шунингдек, барқарор ривожланиш мақсадлари ички (қарз олувчининг ўз CSR стратегиясидан келиб чиққан ҳолда) ёки ташқи (мустақил аудиторлар томонидан белгиланган) бўлиши мумкин. Кредит берилишидан олдин қарз олувчининг барқарор ривожланиш мақсадлари

долзарблиги тўғрисида ташқи консултантларнинг хулосасини олиш тавсия этилади.

3. Ҳисобдорлик. Қарз олувчининг SPT мақсадларига тегишли маълумотлар унинг кредиторларига очиқлиги - шаффофлиги таъминланиши лозим. Бундай маълумотларга қарз олувчининг ташқи ESG-рейтинги билан боғлиқ маълумоти мисол бўлади. Бундай маълумот синдикатлашган кредит иштирокчиларига камида бир йилда бир марта тақдим этилиши лозим. CSR стратегияси бўйича ҳисобот йиллик ҳисоботга киритилиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

4. Аудит. SPT мақсадларига тегишли маълумотлар оммавий эълон қилинмайдиган синдикат кредитларида ташқи аудитни ўтказиш талаб қилинади.

Адабиётлар:

1. Schoenmaker D., Schramade W. Principles of sustainable finance. Oxford: University Press; 2019. 432 p.

2. Тарасов А.А. Кредитование устойчивого развития корпораций. Экономика. Налоги. Право. 2020;13(4):90-98.

3. Шарипова Н.Х. “Банк тизимининг ривожланиш тенденциялари асосида банкларнинг молиявий барқарорлигини баҳолаш”, Scientific Journal of “International Finance & Accounting” Issue 3, June 2023. ISSN: 2181-1016.

4. <https://www.un.org/sustainabledevelopment>.

5. <https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples>.